

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК: 634.21:631.542:634./7

**МАҲАЛЛИЙ ВА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎРИК НАВЛАРИНИ
ЕТИШТИРИШДА КАСАЛЛИК ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРНИНГ
ТАЪСИРИ**

Қаршиев Алишер Эсанович

қ.х.ф.ф.д., Тошкент Давлат Аграр университети мевачилик ва узумчилик
кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларини етиштиришда касаллик ва зараркунандаларнинг таъсирини ўрганиш, истиқболли бўлган навларни танлаш учун олиб борилган тадқиқот кузатувлари ҳамда турли хил ташқи омил таъсирларига бардошли, касаллик ва зараркунандаларга чидамли навларни етиштириш, шу билан бирга мевалар сифатини ошириш ва ташқи шароитларга мослашувчан навларни ажратиб олиш ва бошқа ижобий хусусиятлари ўрганилганлиги келтирилган.

Калитли сўзлар: касаллик, интродукция, сифатли, куртак, гул, мева, ҳосил, зараркунанда, новда, маҳаллий, иқлим, танлаш, мослашувчанлик.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению влияния болезней и вредителей на выращивание местных и интродуцированных сортов абрикоса, а также по отбору перспективных сортов. Рассмотрены наблюдения, направленные на выделение сортов, устойчивых к различным внешним факторам, болезням и вредителям. Отдельное внимание уделено вопросам повышения качества плодов, выделения адаптированных к внешним условиям сортов и другим положительным характеристикам.

Ключевые слова: болезни, интродукция, качественные плоды, почка, цветок, плод, урожай, вредители, побег, местные сорта, климат, отбор, адаптивность.

Annotation. The article examines the impact of diseases and pests on the cultivation of local and introduced apricot varieties. It presents research observations conducted to select promising varieties that are resistant to various external factors, diseases, and pests. The study also focuses on cultivating varieties that improve fruit quality, demonstrate adaptability to environmental conditions, and possess other

positive traits.

Keywords: disease, introduction, high-quality, bud, flower, fruit, yield, pest, shoot, local, climate, selection, adaptability.

Кириш. Ўрик меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси бўлади. Таркибида 45-58% мой ва 28% га яқин оксил бўлади. Данак пўстлоғидан тушь ва фаоллаштирилган кўмир тайёрланади. Ўрик мевасидан асосан, туршак ва баргак қилинади, шунингдек консерва саноати учун қимматли хомашёдир. Ундан компот, мураббо, джем, повидло, пастила, мармелад, желе, цукат, конфет орасига солинадиган қиём ҳамда шарбат махслотлари тайёрланади. Ёғочи мустахамлиги сабабли токарликда ишлатилади [1].

Касалликка ва совуққа бардошли навларни чидамсиз навларга чатиштириш орқали чидамли навлар яратишга эришилган. Бу борада, ўрикнинг 12 та навларининг бардошлилик даражаси 2,5 баллдан 4,0 баллгача бўлиб, Колд 677 ва Мероблан пайвандтагларидаги навларда кам кузатилган. Ўрганилган барча тур ва навларда касалликларга чидамлилиги турлича эканлиги аниқланган [2, 3].

Замбуруғли касалликлар билан ўрик навларини зарарланиши атроф муҳит омилларига боғлиқ эканлиги аниқланган. Монилиоз касаллигини ривожланишида асосий омил ҳавонинг

нисбий намлиги 80%, ҳаво ҳарорати 18°C ҳамда баҳорда ёғингарчиликнинг кўп бўлиши эканлиги аниқланган. Бу борада, монилиозга чидамлилиги навларда кеч гуллаши, жуда кеч пишиб етилиши, совуққа чидамлилиги ва бошқа белгилари ҳисобланиши таъкидланган [4].

Касалликка чидамлилик даражаси ота-она белгиларига ҳам боғлиқ эканлиги маълум бўлиб, навларда нисбатан монилиоз касаллик белгилари қолган. Ўрикнинг 123 та нав ва дурагайларидан 55 та ўрик навлари монилиоз касаллигига чидамлилиги (зарарланганлик даражаси 0%) ҳисобланган бўлса, бошқа навларда 0,5-12,0% зарарланган [5, 6]

Клястероспориоз касаллигига бардошлилиги борасида тадқиқотлар олиб борган мутахассисларнинг маълумотларига кўра, Эрон-Кавказ навлар-ида (25,0%) ва дурагайларида (22,4%), Европа гуруҳларида (20,7%) ва Хитой гуруҳларида (20,0%) даражада зарарланганлиги аниқланган. Марказий Осиё генотипларининг барглари қолган қисмига нисбатан энг кўп зарарланган (12,8%). Бу кузатувлар натижалари орқали кластероспориозга чидамлилигини ошириш учун бардошли навлардан оналик боғларини шакллантириш зарур эканлиги таъкидланган [7].

Навларда касалликлар тарқалишини ўрганишда эрта гуллайдиган навларнинг айримларида 3,0-3,5 балл билан шикастланганлиги кузатилган бўлса, кеч гуллайдиган

навларда эса бу кўрсаткичлар 4,8 баллгача эканлиги аниқ-ланган. Ўрик навларининг куртак ва гулларига, данак мевалилардан олхўри ва гилос гулларига нисбатан камроқ таъсир қилганлиги аниқланган [8, 9].

Стрес омилларга бардошли ўрик навлардан кенг камровда фойдаланишда қурғоқчилик минтақаларидаги навлар асосида кўпайтириш зарур эканлиги такидланган. Қурғоқчиликка чидамлилигини оширишда ёввойи турларнинг стрес омилларга чидамли хусусиятлари асосида янги навларни яратиш натижасида навларда ҳосилдорлик ва мева сифати яхшиланиши кузатиланган [10, 11].

Илмий аҳамияти ва олинган натижалар: Ўрик навларини илмий ўрганиш, ва уларнинг ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларини йиллик ўсувчи новдаларини турли ўлчамларда қисқартириш ва буташнинг самарали меъёрларни ишлаб чиқиш, йиллик ўсувчи новдаларни ўрик навларига мос параметрларда кесиш ва уларга мос шакл бериш усулини яратиш илмий изланишимизнинг асосий йўналиши ҳисобланади.

Ўрик навларини ўрганишда энг аввола ҳар бир ҳудуд учун иқлим шароитга мос навларни танлаш, шунингдек, уларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратилган самарали агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш зарур. Ушбу навларида асосан эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шунга кўра бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга

олиб, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида навларни танлаш ва тартибли жойлаштириш, тупроқ иқлим хусусиятларини инобатга олган ҳолда боғлар барпо қилиш ҳамда агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш орқали мунтаззам мева ҳосил қилишига эришилади.

Қиш мавсуми ўсимликлар учун ноқулай бўлган хароратлар билан зарарланишлардан ташқари, ўрик ҳам бошқа маданий мевалар каби, турли зарарловчилар ва касалликлар таъсирида зарарланади. Мевачилик ҳақидаги турли адабий манбаларга кўра, ўрик навларининг хавfli патогенларга қарши чидамлилиги камдан-кам ва кам тарқалган кўринишдаги ҳодисадир. Шу билан боғлиқ ҳолда ҳозирги вақитда маданийлаштирилаётган ўрик навларининг кўпчилиги маълум даражада касалликлар билан зарарланган, барглар, мева ғунчалари ва дарахтнинг склет қисмлари зарарланган, бу эса ҳосил йўқотилишига олиб келади, шунингдек дарахт қисмлари қуриydi ва бутунлай нобуд бўлиш ҳолатлари кузатилади.

Ўрик навларининг касалликлар билан зарарланиш даражаси везуал баҳоланганда, Моника Бланка (44,5%) ва Субхоны гигант (38,7%) навлари барглари касалликка нисбатан чидамсиз бўлиб, аксинча, Субхоны заря (21,3%) ва Наджими (19,2%) навларининг барглари нисбатан касалликка чидамлилиги аниқланди. Ўрикнинг Субхоны (st) навида ушбу зарарланиш даражаси – 35,3 % ни ташкил қилди (1-расм).

Ўрикнинг Моника Бланка (35,0%) ва

Субхоны гигант (23,0%) навлари новдалари касаллик чидамсизлигини намоён қилган бўлса, аксинча, новданинг касалликка чидамлилик

хусусияти Субхоны заря (13,7%) ва Наджими (12,3%) навларида нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

1-расм. Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг касалликлар билан зарарланиш даражаси

Демак, маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари меваларини касалликка нисбатан чидамсизлиги бўйича Моника Бланка (38,6%) ва Субхоны гигант (34,7%) навлари бўлиб, Субхоны заря (9,0%) ва Наджими (8,4%) навлари мевалари эса аксинча, касалликка нисбатан чидамли эканлигини намоён қилди. Советский (st) навини 34,8% барглари касаллик билан зарарланган бўлиб, унга нисбатан баргларнинг кўп зарарланиши Мароканд (44,5%), Краснощекий (35,7%), Курсадык (35,6%), Буривестник (35,3%) ҳамда Алишер (35,0%) навларида кузатилди. Ўрикнинг Мулла Садык (21,4%), Рухи Жуванон Миёна (21,3%), Красный Партизан (20,4%) ҳамда Сарвари (19,2%) навларининг барглари касалликлар билан нисбатан кам зарарланганлиги аниқланди.

1-жадвал

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг мева сифати кўрсаткичлари

Навлар номи	Бир тупдаги мева сони, дона	Бир дона мева вазни, г	Мева эни×бўйи, см
Субхоны (st)	422,7 ±7,0	37,2 ±0,61	3,9×4,5
Моника Бланка	357,7 ±6,8	50,9 ±0,90	4,4×4,9
Шалах	274,3 ±4,6	54,0 ±0,90	4,4×4,9

Исфарак	380,3 ±7,3	40,8 ±0,74	4,2×4,3
Субхоны Заря	378,7 ±7,7	30,5 ±0,61	4,2×4,5
Субхоны Гигант	428,3 ±6,3	38,2 ±0,56	4,0×4,1
Наджими	269,3 ±4,5	37,6 ±0,64	4,3×5,3
Исфарак Бадамский	288,0 ±5,0	54,0 ±0,93	5,0×4,7
Калони Кандак	430,0 ±6,6	38,9 ±0,64	4,5×4,8
Юбилейный Навои	330,7 ±5,0	34,4 ±0,56	4,0×4,8

1-жадвал кўрсаткичларига кўра, Субхоны (st) навига (37,2 г) нисбатан бир дона мева вазни Шалах, Исфарак Бадамский ва Моника Бланка навлари (тегишли тартибда) 16,8; 16,8 ва 13,7 г оғир бўлган бўлса, Юбилейный Навои (34,4 г) ва Субхоны Заря (30,5 г) навларида 2,8 ва 6,7 г мева вазни енгил бўлди. Шунингдек, Субхоны (st) навига нисбатан Исфарак (40,8 г), Калони Кандак (38,9 г), Субхоны Гигант (38,2 г) ва Наджими (37,6 г) навлари 3,6-0,4 г ёки 9,7-1,1 фоизга мева вазни оғир эканлиги намоён бўлди.

Ўрикнинг ўлчами бўйича энг йирик мевани Исфарак Бадамский (5,0×4,7 см) нави, аксинча кичик мевани Субхоны Гигант (4,0×4,1 см) навида шаклланганлиги аниқланди. Бошқа ўрик навлари Субхоны (st) навига (3,9×4,5 см) нисбатан Калони Кандак (4,5×4,8 см), Моника Бланка (4,4×4,9 см), Шалах (4,4×4,9 см), Наджими (4,3×5,3 см), Субхоны Заря (4,2×4,5 см), Исфарак (4,2×4,3 см) ва Юбилейный Навои (4,0×4,8 см) навларида мева эни×бўйи ўлчамлари катта бўлганлиги маълум бўлди.

Тўлиқ ҳосилга кирган бир туп ёш ўрик дарахтининг ҳосили тадқиқот даврида Субхоны (st) навида – 15,9 кг ни ташкил қилиб, унга нисбатан 3,3 кг ёки 20,8 % юқори ҳосилни Моника Бланка (19,2 кг) нави, аксинча, 5,5 кг ёки 34,6% энг кам ҳосилни Наджими (10,4 кг) навида кузатилганлиги маълум бўлди. Шунингдек, Субхоны (st) навига нисбатан бир туп дарахтдан 1,1-0,2 кг ёки 6,9-1,3 % га юқори ҳосилни Калони Кандак (17,0 кг) ва Субхоны Гигант (16,1 кг) навларида шаклланган бўлса, 0,2 кг ёки 1,3 % га кам ҳосилни Исфарак ва Исфарак Бадамский навларида эканлиги аниқланди.

Ўрик навларининг бир майдон бир-лигидаги ҳосилдорлик кўрсаткичлари ўрганилаётган йилнинг 19 март санасидаги ёғингарчилик қорга айланиб, эрта гуллаган ўрик навларидаги тўлиқ очилган гуллари қисқа муддатли совуқ (0+1°C) таъсирида нобуд бўлди. Шунингдек, ушбу фенологик фазадаги об-ҳаво ҳарорати ўрик навлари ҳосилдорлигига ҳам салбий таъсир қилганлиги маълум бўлди. Юқори ҳосилдорлик ўрикнинг

Исфарақ (32,3 ц/га) ва Субхони Гигант (24,9 ц/га) навларида бўлиб, Субхони (st) навига (19,3 ц/га) нисбатан 13,0-5,6 ц/га ёки 67,4-29,0 % га юқори бўлганлиги аниқланди. Аксинча, Субхони (st) навига нисбатан 64,2 % га ёки 12,4 ц/га энг кам ҳосилдорликни Моника Бланка навларида (6,9 ц/га) аниқланди.

Шу билан бирга, 1,-3,3 ц/га ёки 5,2-17,1 % кўп ҳосилдорликни Субхони (st) навига нисбатан Исфарақ Бадамский (20,3 ц/га), Субхони Заря (20,6 ц/га) ва Калони Кандақ (22,6 ц/га) навларида бўлган бўлса, майдон бирлигидан 1,4-9,0 ц/га кам ҳосилдорликни Наджими (17,9 ц/га), Шалах (11,3 ц/га) ва Юбилейный Навои (10,3 ц/га) навлари намоеён

қилганлиги маълум бўлди.

Субхони (st) навига (59,2 ц/га) нисбатан Моника Бланка (77,5 ц/га) нави – 18,3 ц/га (30,9 %) энг юқори ҳосил олинган бўлса, аксинча, Наджими (39,6 ц/га) ҳамда Юбилейный Навои (38,6 ц/га) навларида – 19,6-20,6 ц/га (33,1-34,8 %) ҳосилдорлик кам бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, Субхони (st) навига нисбатан 3,4-16,4 % га кўп Шалах (61,2 ц/га), Субхони Гигант (65,2 ц/га), Исфарақ Бадамский (65,9 ц/га) ва Калони Кандақ (68,9 ц/га) навларида аниқланган бўлса, Исфарақ (55,9 ц/га) ва Субхони Заря (50,2 ц/га) навлари эса мутаносиб равишда 3,3 ва 9,0 ц/га кам ҳосилдорликни ташкил қилди. (2-расм)

2-расм. Ўрик навларининг барглари, новдалари ва меваларининг касалликлар билан зарарланиш даражаси ва уларга қарши чоралар

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рубаков.А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.
2. Причко Т.Г., Чалая Л.Д. Сорта абрикоса юга России, перспективные для переработки // Журнал «Садоводство и виноградарство». – Москва, 2003. – №5. – С. 10-12
3. Karayiannis I., Mainou A., Stylianidis D., Tsaftaris A. Resistant to sharka disease (PPV) apricot hybrids of high quality // *Acta Horticulturae*. – 2006. – N. 701. – P. 337-340.
4. Krska B., Oukropec I., Audergon J. M., et al. Evaluation of resistance of apricot progeny ('Vesta' × 'SEO') to Plum Pox Virus // *Acta Horticulturae*. – 2006. – N. 701. –P. 313-316.
5. Fideghelli C., Della Strada G. The breeding activity on apricot in the World from 1980 through today // *Acta Horticulturae*. – 2010. – N. 862. – P. 93-98.
6. Горина В.М. Оценка поражения *Monilia laxa* (Aderh. et Ruhl.) генеративных органов у рано- и поздноцветущих сортов абрикоса // *Материалы XXII международной симпозиума «Охрана биосферы. Эниология. Нетрадиционное растениеводство. Экология и медицина» (8-15 сентябрь, 2013 г.)* – Симферополь, 2013. – С. 395-398.
7. Горина В.М., Корзин В.В., Ленивецова М.С., и др. Устойчивость к монилиозу интродуцированных сортов абрикоса в условиях Крыма // *Журнал «Агро XXI»*. – Москва, 2010. – № 10-12. – С. 33-36.
8. Горина В.М. Корзин В.В. Изучение интродуцированных в Крым сортов абрикоса в связи с селекцией // *Материалы Международной научной конференции «Достижения и перспективы развития селекции, возделывания и использования плодовых культур» посвященной 200-летию Никитского ботанического сада (24-27 октября, 2011 г.)*. – Ялта, 2011. – С. 90-92.
9. Горина В.М. Рихтер А.А., Зайцев Г.П. Помологические и биохимические особенности растений рода *Prunus L.* с антоциановой окраской мякоти плодов и листьев // *Журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин»*. – Киев, 2011. – № 2 (14). – С. 36-41.
10. Трухинов С.Н., Чулков В.В. Влияние возраста репродуктивных побегов на плодоношение абрикоса в Ростовской области// *Журнал «Известия Вузов Северо-Кавказских Регионов. Естественных Науки. Приложение»*. – Москва, 2006. – № 11-2006. – С. 100-103.
11. Моргун В.В., Киризий Д.А., Шадчина Т.М. Экофизиологические и генетические аспекты адаптации культурных растений к глобальным изменениям климата // *Журнал «Физиология и биохимия культурных растений»*. – Москва, 2010. – Т. 42. – № 1. – С. 3-22.